

**QO‘LLARINI YO‘QOTGAN YOKI ULAR TUG‘MA MAVJUD
BO‘LMAGAN TALABALAR UCHUN BADIY YO‘NALISHDAGI
OTMLARDA O‘QUV IJODIY USTAXONADA ISH MAYDONINI TASHKIL
ETISH**

U. Xamrayeva

Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
Mustaqil izlanuvchisi

X.Rajapov

Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
Bitiruvchisi

L. Qodirov

Qo'qon shahar ixtisoslashtirilgan san"at maktabi
o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qo‘llarini yo‘qotgan yoki ular tug‘ma mavjud bo‘lmagan badiiy yo‘nalishdagi OTMlarda tahsil olayotgan talabalar uchun ish maydonini tashkil qilish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: tayanch-harakat apparatida nuhsoni bo‘lgan talabalar, ustaxona, dastgoh, ish maydonini.

Abstract: This article provides recommendations on the organization of work space for students with missing or congenitally absent hands in higher educational institutions of artistic direction.

Key words: musculoskeletal disorders, students, workshop, easy, workplace.

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
O‘zbekistondagi etakchi oliy o‘quv yurti bo‘lib, bo‘lajak rassom va dizaynerlarni turli

yoʻnalishlar boʻyicha akademik tayyorlaydi. Statistik maʼlumotlar shuni koʻrsatdiki, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida barcha imkoniyati cheklangan talabalar orasida eshitish va tayanch-harakat apparatida nuqsoni boʻlgan talabalar koʻp.

Tayanch-harakat apparatida nuqsoni boʻlgan talabalar turli xil harakat patologiyalari boʻlgan odamlarning katta guruhini ifodalaydi.

Institut ijtimoiy, psixologik va moddiy yordam koʻrsatadi, ammo nogironligi boʻlgan talabalarning badiiy yoʻnalishdagi OTMlarda oʻqish jarayonida anchagina toʻsiqlar mavjud.

Taʼlim olishning eng muhim shartlaridan biri, oʻquvchining oʻzlashtirishi, oʻqishdagi muvaffaqiyati va sogʻligʻining garovi oʻquvchining ish joyini oqilona tashkil etishdir.

Soʻnggi yillarda imkoniyati cheklangan talabalar yoshlarning alohida taʼlimga muhtojligi toʻgʻrisida qabul qilingan qonun va meʼyoriy-huquqiy hujjatlar taʼlim sifatini oshirishga salmoqli xizmat qilmoqda.

SHuningdek, 2018-2019 oʻquv yilidan boshlab oʻrta, oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimiga ega boʻlgan I va II guruh nogironligi boʻlgan yoshlarga Oʻzbekiston davlat oliy taʼlim muassasalariga oʻqishga qabul qilish uchun ajratilgan umumiy kvotalar miqdorining 2 foizi miqdorida imtiyozlar beriladi. Bu **Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 2-iyundagi “Nogironligi boʻlgan shaxslarni davlat granti asosida oliy taʼlim muassasalariga qoʻshimcha kvotalar boʻyicha oʻqishga qabul qilish tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 417-son qarorida koʻrsatilgan.**

Ayni paytda Oʻzbekistonning barcha OTMarida imkoniyati cheklangan talabalarning anchagina qismi tahsil olmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi “Oʻzbekiston Respublikasi oliy taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi PF-5847-son farmonida oliy taʼlim tizimining bugungi holati va mavjud muammolar tavsiflangan hamda rivojlanish maqsadlarini belgilab berilgan.

“Oliy ta’lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligi va barqarorligini ta’minlash, moddiy-texnika ta’minotini mustahkamlash to’g’risida”gi 6-§ paragrafda: imkoniyati cheklangan talabalarga oliy ta’lim muassasalari va talabalar turar joylari binolarida qo‘shimcha sharoitlar yaratish, ular uchun ta’lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar bilan ta’minlash choralarini ko‘rish.

Qo‘llarini yo‘qotgan yoki ular tug‘ma mavjud bo‘lmagan talabalar uchun ish maydonini tashkil etish ShNK 2.07.02-07 umumiy talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

Tug‘ma oyoq-qo‘llari bo‘lmagan, xususan qo‘llari bo‘lmagan odamlar ko‘pincha bolalikdan rasm chizishga beriladi. Ular cho‘tkani oyoqlari, yoki og‘izlari bilan ushlab, tishlari bilan chizishadi. Ko‘pincha ular o‘z ishlarining mohiriga aylanadilar. Ammo ularning aksariyati rasm chizish bilan professional tarzda shug‘ullanmagan, balki o‘zlari mustaqil o‘rganish orqali rassomlik san’ati bo‘yicha ko‘nikmalarni o‘zlashtirishgan. OTMga o‘qishga kirayotganda, bu talabalar kursdoshlari bilan muloqot qilishda psixologik muammolarga, shuningdek, auditoriya va jihozlarning ularning ehtiyojlariga mos kelmasligi bilan bog‘liq muammolarga duch kelishadi.

Rasm.1. Alison Lapper - qo‘lsiz tug‘ilgan zamonaviy ingliz rassomi va fotosuratchisi. 2005-2007 yillarda uning (muallif Mark Quinn) haykali Trafalgar maydonining to‘rtinchi plintiga o‘rnatilgan.

Rasm.2. Lutfullo Qodirov
va Xudoyshukur Rajapov
shaxsiy ko‘rgazmasida
Shu bilan birga, ushbu

talabalarni o‘qitish davomida jismoniy muhit mavjudligi borasidagi quyidagi to‘siqlar aniqlandi: eshik, derazalarni ochish, molbert va kursilarni bir joydan ikkinchi joyga ko‘chirish, qalamlarni o‘tkirlash, cho‘tkalarni bo‘yoqlardan tozalashdagi qiyinchiliklar. SHuningdek, kundalik hayotdagi ba’zi noqulayliklar - tashqi kiyim kiyish, tushlik tanaffusida ovqatlanish.

Shu munosabat bilan bu talabalar uchun tasviriy san’at ustaxonasida alohida o‘quv sharoitlarini yaratish zarurati tug‘iladi.

Rassomlik OTMni tugatgan tug‘ma qo‘li yo‘q rassomlar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov natijalariga ko‘ra, ularning ehtiyojlariga eng ko‘p mos keladigan molbert va stullar ro‘yxati tuzildi. Shu bilan birga, foydalanish qulayligi mezonlari aniqlandi. “Postanovkalar” ustida ishlash uchun "Xlopushka" molberti eng qulay deb topildi. Shuningdek, ikkita stul ham tanlandi - yumshoq, suyanchiqli, tirsakqo‘ygichlarsiz, keng o‘rindiqli, hamda unga o‘xshash tirsakqo‘ygichlar bilan jihozlangan analogik stullar. Tirsakqo‘ygichlarsiz stul chizish paytida kengroq harakatlar qilish imkonini beradi. Tirsakqo‘ygichlar bilan jihozlangan stul esa inson tanasini yon tomonga ag‘anib ketish ehtimolidan himoya qiladi.

Chizish uchun bir nechta odatiy ish pozitsiyalari ham aniqlangan. Respondentlar eng qulay o‘tirish pozitsiyalarini aniqladilar:

1. Talaba poldan (podium) kichik balandlikda o‘tirib, “Xlopushka” molbertining kichraytirilgan variantini ishlatib, rasmni naturaga qarab chizayotgan holati.

2. Talaba qog'ozni erga qo'yib, oddiy stulda o'tirib, natura bilan tekshirishni talab qilmaydigan erkin kompozitsiyalarni chizayotgan holati.

3. Talaba oddiy o'quvchi kursiga o'tirib, "Xlopushka" molbertidan foydalanib, rasmni naturaga qarab chizayotgan holati.

"Polga o'tirib chizish yoki poldan ozgina ko'tarilgan joyda o'tirib chizish" pozasi kichik xajmdagi rasmlarni chizish uchun qulaydir. Ammo odatda katta xajmdagi rasmlarni chizishda nisbatlarni to'g'ri olish va qurilishni aniqlash uchun rasm va molbertdan bir oz masofadan uzoqlashish kerak bo'ladi. SHuningdek, rasmni naturaga qarab chizish uchun qog'oz varag'i yoki xolst rassomning ko'zidan etarlicha masofada joylashtirilishi kerak, shunda u nisbatlarni to'g'ri chiza oladi. Buning uchun stulda o'tirgan holda dastgohda ishlash mos keladi. Talabalar rasm chizish uchun tanlagan pozitsiyasidan qat'iy nazar, ularning o'rganishlari uchun eng qulay sharoitlarni yaratish kerak.

Tug'ma qo'li yo'q rassomlar o'zlari uchun moslashtirilgan molbertlarning turli xil dizaynlarini buyurtma qilishadi. Molbertning oyoqlari shkafning yon panellariga biriktirilgan bo'ladi. SHkaf va stul g'ildiraklar bilan ta'minlangan. Ammo, kreslo g'ildiraklari respondentlar tomonidan noqulay deb e'tirof etilgan. Ular bilan stul orqa tomonga harakatlanib ketishi mumkin. Biroq, g'ildirak tormozlari yordamida stul va boshqa asboblarni polga mahkamlash mumkin.

Ustaxonalar yuvinish moslamalari, xamda gigiena vositalari - suyuq sovun, nam va quruq salftkalar, qog'oz sochiqlari bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

Eshiklarni ochish va yopish jarayonini osonlashtirish oddiy ish emas. Tutqich bosilganda eshik ochiladi. Yopish uchun esa, maxsus hech narsa talab qilinmaydi. Auditoriyada oyoq bilan taqillatish mumkin, lekin avvaliga hech kim mavjud bo'lmagan koridordan o'tib keyin xonaga kirish ancha murakkab. Birovning chiqishi yoki kirishini kutish kerak.

Tutqich harakati bilan sinxronlashtirilgan oyoq pedalini o'rnatish mumkin. Qurilmaning ishlash prinsipi: korpus, pedal va tros uchun qobig'i eshikka joylashtirilganligidan iborat. Trosni ilgichga pedalga ulash kerak, uning boshqa uchi

qobig'idan o'tadi va oddiy eshik tutqichiga halqa bilan biriktiriladi. Oyog'ingiz bilan pedalni bosish simni tortadi, bu tutqichni tushirib, qulfnı ochadi.

Shningdek, sanitariya-gigiena xonalarining eshiklari ham ushbu pedal bilan ta'minlanishi kerak.

Bundan tashqari, avtomatlashtirilgan kirish eshiklarini o'rnatishingiz mumkin. Supermarketlarda, banklarda, ofislarda, mavjudligi sensori bo'lgan eshiklar keng tarqalgan bo'lib, ular biz yaqinlashganda eshikni ochishga majbur qiladi. Boshqa mikroto'lqinli sensorlar odam tanasiga yaqinlashganda eshikning ochilishiga olib kelishi mumkin, bu esa tutqichlardan foydalanishni oldini oladi.

Ushbu turdagi datchiklar ham bir tabaqali eshik, ham ikki yoqqa suriladigan eshiklar uchun ishlatilishi mumkin.

Rasm. 3. Oyoq pedali bilan eshikni ochish

A)

B)

Rasm 4. Avtomatik eshiklar. A) Bir tabaqali avtomatik eshik. B) Ikki yoqqa suriladigan avtomatik eshiklar.

Ustki kiyimlarni echib olish va ushlab olish qulayligi uchun moslashtirilgan ilgak kerak bo'ladi. Bu yig'ma tuzilmadir. Ushbu qurilma barqaror bo'lishi uchun uning etagining uzunligi o'zgaruvchan bo'lishi kerak. Ikkita ustun orasida tirgovich qo'yiladi. Unga tutqichlar bilan jixozlangan kiyimosgichlar o'rnatiladi. Kerak

bo'lganda, ular balandligi va uzunligi bo'yicha sozlaniladi. SHu bilan birga, kiyimlarining elka qismiga ham ilmoqlar - "pogonlar" tikilgan bo'lishi kerak. Ustki kiyimlarni osonlik bilan echish uchun tugmalar o'rniga magnitlar jihozlanadi.

Tushlik tanaffusini auditoriyadan chiqmasdan o'tkazish mumkin. Ehtimol, oshxonadan oziq-ovqat etkazib berish xizmatini taqdim etish mumkin bo'ladi. Tug'ma qo'li yo'q odamlar oyoqlari yordamida vilkalar pichoqlarini mukammal tarzda boshqaradilar. Bunday vaziyatni hisobga olgan holda, tushlik tanaffusida talaba o'zi ustaxonaga ovqat buyurtma qilishi yoki uydan olib kelingan ovqat bilan bemalol ovqatlanishi mumkin.

Yoritish ham muhimdir. Ko'rish imkoniyatining yomonlashuviga yo'l qo'ymaslik uchun ish maydoni xonaning eng yorqin burchagida joylashgan bo'lishi kerak. Polotno bilan ishlash paytida keskin yorug'lik o'zgarishlari bo'lmasligi kerakligini yodda tutish kerak. Bundan tashqari, yorug'lik polotnoga chap tomondan tushishi kerak (agar siz o'ngqo'lla chizsangiz), qo'l jarayonga jiddiy xalaqit beradigan soya tashlamasligi uchun.

O'quv kabinetlari va auditoriyalar janubiy, janubi-sharqiy rumbaga¹ yo'naltirilgan bo'lishi kerak (janubi-g'arbga, g'arbga bo'lmagani ma'qul). Chizma zallari, rasm, tasvir va haykaltaroshlik zallari kabinetlarining yorug'lik tushadigan bo'shliqlarining yo'nalishi, odatda, shimoliy rumbalarga (shimoliy, shimoli-sharq, shimoli-g'arb) yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Ta'lim ishlari uchun xonalar chap tomonlama tabiiy yorug'likka ega bo'lishi kerak. Chap tomonlama tabiiy yorug'lik etarli bo'lmagan taqdirda, qo'shimcha tabiiy yoritish: yontomondan yoki yuqoridan, shuningdek qo'shimcha sun'iy yoritish ko'zda tutiladi (KMK 2.01.05 talablariga muvofiq). Tabiiy va sun'iy yoritish ShNK 2.08.02 talablarini hisobga olgan holda KMK 2.01.05ga muvofiq loyihalashtirilishi chiqilishi kerak.

Quyoshdan himoya qiluvchi ichki vositalardan foydalanish - jalyuzalar, shtorlar va boshqalar mahalliy sharoit bilan belgilanadi.

¹ Rumb - gorizontal 32dan bir qismiga, yani 11, 25 daraja teng kompas darazhasi./ Ruscha-o'zbekcha lug'at / T. 1984 y.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Vestibyullar, foyelar, ko'rgazma zallari, ma'ruzalar auditoriyalari, kurs va diplomlarni loyihalash zallari, rasm, tasvir va haykaltaroshlik zallari, maxsus kabinetlar yuqoridan zenit yoritgichlari bilan ta'minlanishi mumkin.

Xonalarning shovqin himoyasi KMK 2.01.08ga muvofiq ko'zda tutilishi kerak.

Konditsioner bo'lmaganda o'quv xonalari va auditoriyalarning havo muhitining hajmi 1 kishi uchun kamida 5 m³dan iborat bo'lishi kerak (xona sig'imi birligiga).

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, ko'llarini yo'qotgan yoqi ular tug'ma mavjud bo'lmagan talabalarni o'qitishdagi asosiy muammolaridan biri bu kabinet eshiklarini ochishdagi qiyinchilikdir. Ustki kiyimlar uchun mahsus ilgich ham zarur. Ayniqsa qish faslida. Rassomlik jihozlar ham o'zgarishlarga muhtoj. Auditoriyalar nogironligi bo'lgan barcha talabalarning ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak. SHaharsozlik me'yorlari va qoidalariga rioya qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020 yil 23 sentyabrdagi O'RQ-637-son.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 15.10.2020 yildagi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" O'RQ-641-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.01.2021 yildagi "Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti faoliyatini yanada takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 8-son qarori.
4. Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori, 07.01.2021 yildagi "Muhtozh shaxslarni prosthesis-ortopedics moslamalari va rehabilitation qilishning technician bilan ta'minlash tartibi tug'u saqlash nizomni tasdiklash haqida"gi 411-son
5. "Nogironlar va harakatchanligi cheklangan odamlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda yashash muhitini loyihalash" ShNK 2.07.02-07.